

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 717 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
Sodiqov Maqsudjon Abduolimovich	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	

YER QA'RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQ MEXANIZMLARINING TAHLILI

Anvarov Alisher Xaybulloevich

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0004-8584-0742

Annotatsiya: Keyingi yillarda dunyo mamlakatlari qisqa va uzoq muddatli budjet-soliq siyosatiga oid strategiyasini ishlab chiqishda soliq to'lovchilar tomonidan soliqdan qochish holatlari oldini olish va uni kamaytirishning turli xil mexanizmlarini joriy etishga alohida e'tibor bermoqda. Ushbu maqolada sohalar o'rganilib, xorij tajribasi, mamlakatimizda uni qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq tushumlari, tahlika-tahlil, xavflar, samaradorlik, raqamli platforma, usullar va vositalar, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tahlil, optimallashtirish, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Abstract: In recent years, countries around the world, when developing short- and long-term budget and tax policy strategies, have been paying special attention to the introduction of various mechanisms to prevent and reduce tax evasion by taxpayers. At the same time, areas have been studied, foreign experience has been studied, and scientific and practical conclusions and proposals have been formulated on its application in our country.

Key words: tax revenues, risk analysis, risks, efficiency, digital platform, methods and tools, advanced information and communication technologies, analysis, optimization, tax incentives, tax rate.

Аннотация: В последние годы страны мира при разработке краткосрочных и долгосрочных стратегий бюджетной и налоговой политики уделяют особое внимание внедрению различных механизмов по предупреждению и сокращению уклонения от уплаты налогов налогоплательщиками. При этом изучались территории, изучался зарубежный опыт, формулировались научно-практические выводы и предложения по его применению в нашей стране.

Ключевые слова: налоговые поступления, анализ рисков, риски, эффективность, цифровая платформа, методы и инструменты, передовые информационно-коммуникационные технологии, анализ, оптимизация, налоговые льготы, налоговая ставка.

KIRISH

Jahon amaliyotida resurslarni soliqqa tortish jarayonida ularni qaysi maqsadlarda soliqqa tortish masalasiga qarab mamlakatlar iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlari belgilab olinadi yoki davlatning iqtisodiy yo'nalishlaridan kelib chiqib, soliq siyosatining taktik yo'nalishlari belgilab olinadi. Masalan, AQSHda iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishi sifatida mamlakat ichidagi mavjud tabiiy resurslardan "kelajak avlodning ulushini saqlab qolish" tamoyiliga asoslanib, boshqa soliqlar singari resurs soliqlarini soliqqa tortish masalalari hal qilinadi. Rossiyada esa, mamlakatning davlat byudjetining asosiy qismini tabiiy resurslar, asosan neft va gaz mahsulotlarini soliqqa tortish ustuvorlik siyosati esa, boshqa yo'nalishdagi iqtisodiy siyosatning yo'nalishlarini belgilashda muhim omil sifatida qaraladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek olimlaridan G'.A.Safarov "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning tabiiy resurslardan samarali foydalanishini soliqlar vositasida rag'batlantirish" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiya ishida korxonalar va tashkilotlar tomonidan tabiiy resurslar bilan bog'liq ishlab chiqarish jarayoniga jalb qilingan kam chiqitli investitsiyalar uchun rag'batlantiruvchi imtiyozlarni qo'llash, tabiiy resurs soliqlarini ixchamlashtirilgan soliqqa tortish tizimida ham qo'llashni ilmiy asoslagan, noqishloq xo'jalik korxonalaridan olinayotgan yer solig'ini hisoblab chiqish va

undirishda ular foydalanayotgan yerning kadastr qiymatidan undirish mexanizmini joriy qilish masalasini taklif qilgan, yer osti boyliklaridan olinadigan soliqlarni hisoblashda hisobga olish usulini taklif etgan hamda bu soliqni undirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish yuzasidan ilmiy takliflar ishlab chiqqan[1].

D.Qurbanov esa o'zining dissertatsion va monografik tadqiqotlari asnosida O'zbekistonda "alkogolsiz ichimliklarni ishlab chiqaruvchi korxonalarda suv resurslaridan tejimli va samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida ularga suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni joriy etish taklifini ishlab chiqqan, shuningdek, avtotransport vositalarini yuvishga ixtisoslashgan korxonalar uchun suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni belgilashni asoslagan, suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarining yillik yalpi tushumi 1 mlrd. so'mdan oshgan taqdirda suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq to'lovchilari tarkibiga kiritilishi taklifi" ni ishlab chiqqan[2].

A.Toshqulov qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari soliq to'lovchilarning soliq to'lovchi sifatida maqomini aniqlash, umumbelgilangan tartibda soliqqa tortish, qishloq xo'jaligi korxonalari iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish maqsadida suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha pasaytirilgan stavkalarini qo'llash, yangi barpo etiladigan bog', tokzor va tutzorlar egallagan yerlarni soliqlar vositasida rag'batlantirish masalalarining metodologik yo'nalishlarini ishlab chiqqan[3].

Iqtisodchi S. Kuznesov tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab quvvatlash masalalarini nazariy jihatdan tizimlashtirib, jarayonli paradigma sifatida uning bir qancha muhim ilmiy iqtisodiy tadqiqot qoidalari yoritib bergan. Xususan, "Moliyaviy qo'llab quvvatlash" konsepsiyasi pul mablag'lari yoki moddiy aktivlarning kombinatsiyasi sifatida taqdim etilishini e'tirof etadi[4].

Amerikalik iqtisodchilar Zvi Bodi va Robert Mertonlar moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimiga aniqlik kiritib, moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi sifatida ma'lum obyektlarga nisbatan qabul qilinadigan tadbirlarni amalga oshirish harakatlari majmuasi va ketma ketligi ekanligini ilgari surishgan. Ular moliyaviy ta'minot bilan bog'liq qo'llab quvvatlash tizimi moliyaviy kategoriya sifatida moliyaning iqtisodiy mohiyati va funksiyalariga asoslanishi lozimligini e'tirof etishadi[5].

Iqtisodchi S. V. Barulin, moliyaviy qo'llab quvvatlash tizimini ikki tomonlama jarayon sifatida ko'rib o'tadi. Uning fikricha moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi, alohida iqtisodiy agentlarni moliyaviy ta'minot tizimini ma'lum noaniqliklar sharoitida optimal ta'minlashni muvofiqlashtirish hisoblanadi[6].

Iqtisodchi I.V. Ziyatkovskiyning fikricha, moliyaviy qo'llab quvvatlash yaxlit tizim sifatida jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarini barqaror rivojlanishini moliyaviy ta'minlash uchun qulay muhit yaratadigan moliyalashtirish manbalari va shakllari tizimidir[7].

T.V. Sokolskaya qishloq xo'jaligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimiga aniqlik kirib, qishloq xo'jaligi tadbirkorlik subyektlarining asosiy va aylanma, xususiy va qarz mablag'lar bilan ta'minlash, yetarli hajmdagi mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash uchun qulay moliyaviy shart sharoit yaratish tizimi ekanligini ta'kidlaydi[8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Resurslarni soliqqa tortishning nazariy asoslarini takomillashtirish asoslarini tadqiq qilishida ilmiy abstraksiyalash, induksiya-deduksiya kabi nazariy usullaridan va kuzatish, statistik tahlil, vertikal va gorizontal tahlil va usullardan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston soliq tizimida, shu bilan birgalikda jahon amaliyotida ham uchraydi. Ya'ni, bir tomondan, har davlat iqtisodiy taraqqiyotidan qat'iy nazar yer qa'ri boyliklaridan samarali foydalanishni ta'minlovchi iqtisodiy dastaklar sifatida ulardan foydalanganlik uchun majburiy to'lovlar (soliqlar va soliqsiz to'lovlar)ni joriy qilish orqali milliy maqsadlarni amalga oshiradi, ikkinchisi esa, yer qa'ridagi tabiiy resurslardan milliy iqtisodiyotning taraqqiyoti va uning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy siyosat bilan fiskal siyosatining uyg'unligini ta'minlash orqali davlat budjetining daromadlarini shakllantirishga qaratilgan bo'ladi.

Albatta ta'kidlash kerakki bu bo'yicha olimlar tomonidan turlicha ilmiy yondashuvlar mavjud. Masalan, Respublikamizda tabiiy resurslarni soliqqa tortish borasida so'ngi ilmiy tadqiqotlarni olib borgan X.Bozorov "davlatlar o'z qonunlarida yer va yer ostidagi boyliklarni milliy mulk-boylik maqomi sifatida belgilab qo'ya boshladi. Ularning texnik xususiyatlari va jamiyatga foydalligi-zararlighi darajasidan kelib chiqib ulardan boshqalarga foydalanish huquqlarini ham bera boshladi, ammo, ma'lum bir haq evaziga foydalanish munosabatlari paydo bo'ldi. Shunday qilib, tabiiy boyliklar bilan bog'liq majburiy to'lovlar-soliqlar, maxsus to'lovlar yuzaga keldi" deya ta'kidlagan bo'lsa, tabiiy resurslarni soliqqa tortish bo'yicha yirik tadqiqotlarni olib borayotgan iqtisodiyot fanlari

1 Bazarov Xurshid Mirzajanovich. Tabiiy boyliklardan samarali foydalanishda soliq tizimining ta'sirchanligini oshirish yo'llari. 08.00.07 - moliya, pul muomalasi va kredit ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Toshkent – 2022. 78 b.

doktori G'.Safarovning ilmiy yondashuvi quyidagicha: “tabiiy resurslardan foydalanganlik uchun to'lovlarning zamonaviy tizimi quyidagi elementlardan iborat: tabiiy resurslardan foydalanish huquqi uchun to'lovlar. Bunda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining moliyaviy ko'rsatkichlariga bog'liq bo'lmagan absolyut renta hosil bo'ladi. Tabiiy resurslardan foydalanish huquqi uchun to'lovlarga differensial renta ham kiradi, ya'ni tabiiy resurslarni samarali ekspluatatsiya qilish natijasida vujudga keladigan qiymat, farq hisoblanadi. Masalan, qulay tog'-geologik sharoitlarga va ko'proq foydali qazilmalarga ega bo'lgan kon yomon ko'rsatkichlarga ega bo'lgan konga qaraganda samaraliroq ishlatiladi. Bundan olinadigan samara sarflangan investitsiyaga bog'liq emas. Bunday chora korxonalarini tabiiy resurslardan foydalanishda chiqindisiz texnologiyalarni joriy qilishgabo'lgan iqtisodiy qiziqishini kuchaytirishi kerak bo'ladi va u quyidagi ikki yo'nalishdan tarkib topadi:

a) xo'jalik faoliyatida foydalangan resurslarni qayta tiklashga ixtisoslashgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning yetkazadigan zararlarini o'zida aks ettirgan tabiiy resurslar muhofazasi va ularni qayta tiklash uchun to'lovlar;

b) tabiiy resurslarni me'yordan ortiq ishlatganlik uchun jarima to'lovlari”².

“Bugungi kunda O'zbekiston oltin (5-o'rin), uran (12-o'rin), mis (8-o'rin), kaliy tuzlari (4-o'rin), fosforitlar va kaolin kabi eng muhim mineral turlari zaxiralari va manbalari bo'yicha dunyoda o'nta yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Bundan tashqari, mamlakat oltin ishlab chiqarish (10-o'rin) va uran (7-o'rin) bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi. Ta'kidlash joizki, mamlakat hududida atigi 40% batafsil o'rganilgan va ulkan, ammo hali ochilmagan salohiyat mavjud. 2022-yilda investitsiya dasturidagi 10 ta loyihalar doirasida 76 mln. dollar (2021-yilga nisbatan 1,5 barobar ko'p) to'g'ridan-to'g'ri investitsiya mablag'lari o'zlashtirilgan bo'lsa, 15 turdagi qazilma zaxiralari va 6 turdagi prognoz resurslarini ko'paytirish amalga oshirilgan”. Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmining amal qilish holati tahlildan oldin, respublikamizda yer qa'ri boyliklaridan samarali foydalanishga oid moliyaviy-ma'muriy nazorat holatiga e'tibor beradigan bo'lsak, birgina 2022-yilda vakolatli organlar tomonidan, 471 ta noqonuniy qazish (170,4 mlrd. so'm jarima), 368 ta samarasiz foydalanish (68 ta litsenziya bekor qilindi), 131 ta yer osti suviga noqonuniy quduq burg'ilash hamda 1 068 ta tadbirkor faoliyatini o'rganish (19,8 mlrd. so'm soliq to'lamaslik) choralari ko'rilgan, qimmatbaho metallarni noqonuniy qazib olayotgan 1 203 nafar (Samarqand - 601, Navoiy - 598, Jizzax - 2, Namangan - 2) jismoniy shaxslarga nisbatan 11,4 mlrd. so'm ma'muriy jarimalar qo'llanilgan”³. Bundan ko'rinadiki, yer qa'ri boyliklaridan noqonuniy foydalanish belgilangan miqdordagi soliq bazasining kamayishiga olib kelgan va soliq to'lovchilar soliq to'lovlardan bo'yin tovlash holatlarining mavjudligidan dalolat beradi. Bugungi kunda O'zbekistonda yer qa'ri boyliklaridan foydalanganlik va ishlatilganlik uchun soliqqa tortish maqsadida ikki xil soliq joriy qilingan, ya'ni, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq va foydali qazilmalarni qazib olganlik uchun maxsus renta solig'i⁴ shular jumlasidandir. Aslida “renta daromadi solig'i yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqning past stavkalari, geologiya-qidiruvda budjetga to'lovlarni minimallashtirish bilan birgalikda investorlarga kapital xarajatlarni qoplash va qo'yilmalar bo'yicha talab qilingan daromadlarni olish imkonini beradi. Bu yangi konlarni ishlash va o'zlashtirishga o'nlab chet el investorlarini jalb qilishga, kiritilgan sarmoyalar asosida ko'plab yangi ish o'rinlari yaratilishiga olib kelishi mumkin.

Ta'kidlash kerakki, foydali qazilmalarni soliqqa tortishda 2022-yilda soliq tizimida keskin o'zgarishlar amalga oshirildi, ushbu renta solig'i joriy etilishi bilan bir qatorda soliq to'lovchilarni rag'batlantirish maqsadida imzoli bonus, tijoratbop topilma bonuslari hamda geologiya-qidiruv, izlanish ishlari o'tkazish qismida yer solig'i bekor qilindi. Buning o'rniga geologik o'rganishlar uchun yer qa'ridan foydalanganlik uchun har yillik litsenziya to'lovi joriy qilindi. U ajratilgan maydon va foydali qazilma turlaridan kelib chiqib hisoblanadi. Bu yerda davlat budjeti ham manfaatlari ham foyda ko'radi va kelgusida yer qa'ridan foydalanuvchilar tomonidan o'tkaziladigan barqaror tushumlar sababli budjetga daromadlarning o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi”⁵. Yangi tahrirdagi Soliq kodeksining 449-moddasiga muvofiq, yer qa'ridan foydali qazilmalarni qazib oluvchi, mineral xom ashyodan va (yoki) texnogen mineral hosilalardan foydali komponentlarni ajratib oluvchi yer qa'ridan foydalanuvchilar yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqni soliq to'lovchilar hisoblansa, 454-moddasiga ko'ra esa, qimmatbaho, rangli, radioaktiv metallar, nodir elementlar va nodir yer elementlari, ularni texnogen mineral hosilalardan ajratib oluvchilar va uglevodorod xom ashyosi (tabiiy gaz, gaz kondensati va neft)ni qazib oluvchi yuridik shaxslar yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq va foydali qazilmalarni qazib olganlik uchun maxsus renta solig'i to'lovchilar hisoblanadi (1-jadval).

2 Tabiiy resurs va mol-mulkni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish masalalari: Monografiya / G'.A. Safarov – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2022. 19 b.

3 <https://www.uzgeolcom.uz>.

4 Ushbu soliq 2022-yilning 1-yanvaridan kuchga kiritilgan.

5 Д.Султонов. //buxgalter.uz/publish/doc/text174522_nima_uchun_yer_qaridan_foydalanuvchilarga_soliq_solish_qoidalari_uzgartirilmoqda

1-jadval. 2019–2022-yillarda O‘zbekistonda tabiiy gazni ishlab chiqarish hajmi tahlili⁶.

№	Ko‘rsatkichlar	Tabiiy gaz qazib chiqarish	Jumladan:		Xorijiy korxonalar
			“O‘zbekneftgaz” AJ	Xorijiy va qo‘shma korxonalar	
2019-yil					
1	Balansga asosan ishlab chiqarish hajmi (mln. m ³)	60 712	37 749	22 962	16 821
Shu jumladan:					
	Ishlab chiqarish hajmi (mln. m ³)	52 593	31 748	20 845	15 398
	O‘rtacha narxi (so‘m/kub.m)	528	184	1 052	1 298
	Qiymati (mln.so‘m)	27 777 861	5 841 414	21 936 447	19 989 979
	Farqi mln. m ³	-5 902	-4 215	-1 688	-1 119
2020-yil					
2	Balansga asosan ishlab chiqarish hajmi (mln. m ³)	49 707	33 104	16 603	10 922
Shu jumladan: Soliq hisobotlariga asosan					
	Ishlab chiqarish hajmi (mln. m ³)	47 957	33 032	14 926	9 793
	O‘rtacha narxi (so‘m/kub.m)	371	280	571	745
	Qiymati (mln.so‘m)	17 781 518	9 251 998	8 529 520	7 298 913
	Farqi mln. m ³	-1 750	-72	-1 677	-1 128
2021-yil					
2	Balansga asosan ishlab chiqarish hajmi (mln. m ³)	53 632	33 750	19 882	15 613
Shu jumladan: Soliq hisobotlariga asosan					
	Ishlab chiqarish hajmi (mln. m ³)	45 111	30 265	14 846	9 458
	O‘rtacha narxi (so‘m/kub.m)	434,9	287,2	735,9	631,2
	Qiymati (mln.so‘m)	19 616 955	8 691 952	10 925 003	5 969 647
	Farqi mln. m ³	-4 336	-831	-3 505	-6 155
2022-yil					
4	Balansga asosan ishlab chiqarish hajmi (mln. m ³)	51 693	32 201	19 492	15 020
Shu jumladan: Soliq hisobotlariga asosan					
	Ishlab chiqarish hajmi (mln. m ³)	48 441	27 866	20 576	15 518
	O‘rtacha narxi (so‘m/kub.m)	587	266	1 023	1 011
	Qiymati (mln.so‘m)	28 454 481	7 401 419	21 053 062	15 690 364
	Farqi mln. m ³	-1 183	-1 091	2 274	1 019

Yer qa‘ridan foydalanganlik uchun soliq va foydali qazilmalarni qazib olganlik uchun maxsus renta solig‘ini hisoblash va uni undirish amaliyotini tahlil qilishdan oldin ushbu soliq turlarining soliq obyekti bo‘lgan foydali qazilmalarni ishlab chiqarish holatini qisqacha tahlil qilsak, sababi esa, foydali qazilmalarning hajmi va ulardan foydalanish jarayoni soliq bazasining shakllanishida muhim sanaladi.

Bizga ma‘lumki, yer qa‘ridan foydalanganlik uchun soliqni hisoblashda, ya‘ni soliq obyekti sifatida ikki xil guruhlashgan obyektlarga: asosiy va birga qo‘shilib chiqadigan foydali qazilmalar va texnogen mineral hosilalardan ajratib olingan foydali qazilmalarga nisbatan soliq stavkalari qo‘llaniladi, agar, ularning orasida eng yuqori soliq stavkasi va soliq tushumlarida katta ulushni egallaydigan foydali qazilmaga qaraydigan bo‘lsak bu energiya manbalari sifatida tabiiy gaz hisoblanadi, shu jihatdan kelib chiqqan holda yuqorida keltirilgan 1-jadvalda ushbu foydali qazilmaning ishlab chiqarilish hajmini tahlilini keltirdik.

Jadval ma‘lumotlariga e‘tibor qilsak, 2019–2022-yillarda O‘zbekistonda tabiiy gazni ishlab chiqarish hajmida “O‘zbekneftgaz” AJ va xorijiy va qo‘shma korxonalar kesimida balansga asosan ishlab chiqarish hajmi va

6 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

soliq hisobotlariga asosan hajmida ular orasida deyarli tahlil qilinayotgan barcha yillarda farq qilganligini ko'rish mumkin, ya'ni korxonalarining balansga asosan ishlab chiqarish hajmiga nisbatan soliq hisobotlarida ko'rsatilgan ko'rsatkich bilan salbiy farq yuzaga kelganligini ko'rish mumkin, bu esa soliq bazasining yashirilganligidan dalolat beradi.

Shu bilan birgalikda 2019 –2022-yillarda tabiiy gazni ishlab chiqarish hajmining fizik hajmining yillar kesimida ham kamayib borganligini ko'rish mumkin. Masalan, 2019-yilda uning umumiy hajmi balansga asosan ishlab chiqarish hajmi 60 712 mln. m³ ni tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda 49 707 mln. m³ ni tashkil etgan, 2021-yilda bu ko'rsatkich 53 632 mln. m³ ni tashkil etgan holda o'tgan yilga nisbatan biroz ko'paygan, ammo 2022-yil yakunlari bo'yicha esa 51 693 mln. m³ ni tashkil etgan holda 2021-yilga qaraganda 2 mlrd. m³ ga kamaygan, shunday holatni soliq hisobotlarida ko'rsatilgan ko'rsatkichlar kesimida ham shunday holatni kuzatish mumkin, demak, soliq to'lovchi korxonalarda tabiiy gaz bo'yicha ishlab chiqarish hajmining ular tomonidan soliq xizmati organlariga berilgan hisobotlarida kamaytirib ko'rsatish holatlarining yuzaga kelishi bu tarmoqlarda soliq nazorati ishlarini samarali tashkil etishni taqozo etadi.

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqni undirishda uning soliq manbayi bo'lgan milliy iqtisodiyotdagi va soliq tushumlarida muhim rol o'ynaydigan mahsulot turlarining ishlab chiqarish hajmi dinamikasi tahlili muhim ahamiyatga egadir. Shundan kelib chiqqan holda O'zbekistonda sanoat mahsulotlari doirasida yer qa'ri boyliklarini ishlab chiqarish va uning prognoz ko'rsatkichlari tahliliga qaraydigan bo'lsak tahlilga asos sifatida tanlab olingan 18 turdagi mahsulotlarning natura hajmi va ularning qiymat shaklidagi (mlrd. so'mda) hajmida tahlil qilinayotgan yillarda tabiiy gaz, gaz kondensati, suyultirilgan gaz, polipropilen, avtobenzin kabi mahsulotlarning 2023-yilgi ishlab chiqarishning natura hajmining biroz kamaygan ko'rsatkichlarga prognoz qilinganligini ko'rish mumkin (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda sanoat mahsulotlari doirasida yer qa'ri boyliklarini ishlab chiqarish va uning prognoz ko'rsatkichlari tahlili tahlili⁷.

Sanoat mahsulotlari doirasida yer qa'ri boyliklari turi	O'lchov birligi	2021-yil		2022-yil		2023-yil	
		natura shaklida	hajmi, mlrd. so'm	natura shaklida	hajmi, mlrd. so'm	natura shaklida	hajmi, mlrd. so'm
Tabiiy gaz	mln.m.kub	53 632	22 389	52 080	27 775	51 726	27 004
Gaz kondensati- jami	ming tonna	2 101	4 260	2 115	5 051	2 040	4 964
Neft	ming tonna	767	701	801	872	1 118	700
Suyultirilgan gaz	ming tonna	800	991	845	1 088	894	1 180
Polietilen	ming tonna	440	4 796	410	4 854	411	4 861
Polipropilen	ming tonna	87	1 538	83	1 480	75	1 336
Avtobenzin	ming tonna	1 127	4 329	1 213	4 717	1 205	5 016
Aviakerosin	ming tonna	118	635	141	819	255	1 479
Dizel yoqilg'isi	ming tonna	756	4 579	809	7 525	1 262	11 750
O'choq yoqilg'isi	ming tonna	40	167	31	155	62	366
Neft moyi	ming tonna	68	477	67	489	96	698
Neft bitumi	ming tonna	121	581	123	660	138	746
Neft koksi	ming tonna	41	83	42	84	46	93
Mazut yoqilg'isi	ming tonna	280	993	126	305	164	507
Boshqa mahsulot va xizmatlar	mlrd.so'm	x	6 081	x	7 425	x	8 205
Ko'mir	ming tonna	5 039	1 136	5 083	1 184	5 421	1 286
Oltin	kg	82 849	50 947	88 010	55 451	91 000	57 335
Kumush	kg	20 167	171	20 274	149	20 341	150

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

O'zbekiston tog'-kon sanoati va geologiya vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, "mamlakat hududida qazilma boyliklarning atigi 40% batafsil o'rganilgan va ulkan, ammo hali ochilmagan salohiyat mavjud. O'zbekistonda foydali qazilma zaxiralari davlat reyestriga muvofiq 2000 dan ortiq konlar, shu jumladan, qurilish materiallar - 814, chuchuk va mineral suvlar - 624, uglevodorodlar - 235, metall - 152, metall bo'lmagan - 37, kimyoviy - 32, manzarali tosh - 30, ko'mir va shifer - 7 ta aniqlandi. Investitsiya obyektlari sifatida 111 ta istiqbolli maydonlar va 29 ta strategik muhim foydali qazilma konlarining ro'yxati tasdiqlangan"⁸.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-iyuldagi "Yer osti boyliklarini geologik jihatdan o'rganishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4401-son⁹ qarori asosida Navoiy KMK, "Olmaliq KMK" OAJ va boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralar tomonidan tog'-kon va metallurgiya zavodlarining resurs bazasiga kiritilgan geologik obyektlarning chegaralarini ajratish bo'yicha xorijiy investorlar bilan aniq maqsadli ishlar olib borilmoqdaki, bu kelgusida yer qa'ri foydali qazilmalarni ishlab chiqarish hajmiga va ulardan olinadigan soliq tushumlarining oshishiga ta'sir qilishi prognozlashtirilgan (3-jadval).

3-jadval. Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha soliq to'lovchilar va soliq tushumlarining soliq to'lovchilar hamda budjet tizimida tutgan o'rni tahlili (mlrd. so'm)¹⁰.

№	Ko'rsatkichlar	yillar					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jami davlat budjeti daromadlari	79099,0	112165,4	132938,0	164680,3	202 043	232 107,1
2	Jami resurs soliqlari bo'yicha tushum	12 663,4	19 680,7	21 257	23 036	23 913	26 473,2
3	Jami soliq to'lovchilar soni (ta)	14880145	16301978	18868626	20363421	19775508	21321218
4	Jami resurs soliqlari bo'yicha soliq to'lovchilar soni (ta)	10156356	11350099	13383041	14502686	14389575	14807298
5	Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha soliq to'lovchilar soni (ta)	1 398	1 501	1 787	1 909	2 062	2124
6	Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha soliq tushumlari	8 264,8	14 692,9	16 565,2	15 811,9	13887,4	15535,6
7	Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha soliq tushumlarining dav-lat budjeti daromadlaridagi ulushi (%)	10,4	13,0	12,4	9,6	6,8	6,7
8	Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha soliq to'lovchilarning jami resurs soliq to'lovchilardagi ulushi (%)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014

Mazkur jadvalga asosanib xulosa qilish mumkinki, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha soliq tushumlarning davlat budjeti daromadlaridagi ulushi agar, bundan besh yil oldin (2018-2020-yillarda) o'rtacha 10-11 foizni tashkil qilgan bo'lsa, keyingi yillarda ushbu ko'rsatkich kamayib borgan va 2023-yillarda uning ulushi 6,7 foiz qilib belgilangan. Jami resurs soliqlari bo'yicha tushumda esa, 2018-yilda 65,2 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2022- yilda esa, 58,0 foizga teng bo'lgan.

Bu yerda shunga e'tibor berish lozimki, garchi mazkur soliq turi bo'yicha soliq to'lovchilarning jami soliq to'lovchilar va resurs soliq to'lovchilaridagi ulushi juda ham past ko'rsatkichga (o'rtacha 0,013 foiz) ega bo'lsa-da, resurs soliq tushumidagi ulushi katta foizni, ya'ni jami resurs soliqlari bo'yicha soliq tushumlarining yarmidan ko'pini (50 foizdan ortig'ini) tashkil qilmoqda. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, soliq tushumlarida miqdoriy ko'rsatkichlar (soliq to'lovchilar soni) emas, balki sifat ko'rsatkichlar, soliq bazasi muhim rol o'ynaydi (4-jadval).

8 O'zbekiston tog'-kon sanoati va geologiya vazirligining rasmiy sayti. <https://www.uzgeolcom.uz/uz/page/78>.

9 <https://lex.uz/ru/docs/-4435765>

10 Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblangan.

4-jadval. Tabiiy gazni qabul qilish va uzatkich nuqtalarida o'rnatilgan hisoblagichlar va ularning soliq xizmati organlarida integratsiya qilinishi holati (dona).

Ko'rsatkichlar	Tabiiy gaz qabul qilish nuqtalariga o'rnatilgan hisoblagichlar		Farqi (+; -)	Tabiiy gaz uzatish nuqtalariga o'rnatilgan hisoblagichlar		Farqi (+; -)
	jami	integratsiya qilingan		jami	integratsiya qilingan	
Jami:	849	39	-803	3650372	3 647 312	-3 060
O'zbekneftgaz	37	0	-37	53	42	-11
O'ztransgaz	59	34	-25	1 182	0	-1 182
Hududgazta'minot	746	5	-741	3649077	3 647 270	-1 807

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha soliq tushumlari tahlil qilinganda albatta, yuqorida ta'kidlaganimizdek, soliq bazasining real hajmda hisobga olinishi muhim sanaladi, shu jihatdan olganda mazkur soliq turi boshqa soliqlardan farqli ravishda soliq bazasini to'g'ri aniqlashda qazib olingan yer qa'ri boyliklarini to'g'ri hisobga olish bilan bog'liq texnik masalalar ham muhim rol o'ynashligidir. Buni esa yer qa'ridan foydalanish bilan shug'ullanuvchi va katta moliyaviy resurslarga ega bo'lgan ayrim tarmoq (korxonalar) misolida ushbu holatni tahlil qilganimizda ko'rinadiki (4-jadval) 2023-yilning 1-yanvar holatiga respublika bo'yicha tabiiy gaz qabul qilish nuqtalariga o'rnatilgan hisoblagichlar 849 tani tashkil etgan holda ularni soliq xizmati organlaridagi integratsiya qilinganlari 39 tani tashkil qilib, farq 803 tani tashkil etgan bo'lsa, tabiiy gaz uzatish nuqtalariga o'rnatilgan hisoblagichlar 3650372 tani ulardan soliq xizmati organlaridagi integratsiya qilinganlari esa 3 647 312 tani tashkil etgan holda manfiy farq 3 060 tani tashkil etgan.

Agar, buni tarmoq korxonalar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, bu borada eng katta kamchilik va ko'rsatkichlar Hududgazta'minot AJ hisobiga to'g'ri kelmoqda, tabiiy gaz qabul qilish nuqtalariga o'rnatilgan hisoblagichlar bo'yicha manfiy farq 741 tani tashkil qilayotgan bo'lsa, tabiiy gaz uzatish nuqtalariga o'rnatilgan hisoblagichlarning integratsiya qilinmaganlar soni 1807 ta manfiy farq mavjud bo'lib, bu ko'rsatkich boshqa tahlil qilinayotgan korxonalar (tarmoqlar) - O'ztransgaz va O'zbekneftgazga nisbatan anchayin farq qiladi, demak, bu tarmoq korxonalarida tabiiy gazni to'laroq soliq bazasini aniqlashga xizmat qilishga salbiy ta'sir etishi bilan birga soliqdan qochish holatlarini keltirib chiqarmoqda (5-jadval).

5-jadval. Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq turi bo'yicha soliq qarzdorligi, ortiqcha to'lovlar va qo'shimcha hisoblangan soliq to'lovlari tahlili¹¹ (mlrd. so'm).

Ko'rsatkichlar	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil
Respublika bo'yicha jami soliq qarzi	2 127,5	3 468,5	5 027,2	6 697,0	7 832,7
Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq turi bo'yicha soliq qarzdorligi	2,9	9,3	60,4	290,7	280,4
Respublika bo'yicha jami soliqlardan ortiqcha to'lovlar	526,6	700,8	841,0	769,2	752,4
Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq turi bo'yicha ortiqcha to'lovlar	55,9	62,5	55,2	50,6	49,0
Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq turi bo'yicha soliq qarzdorlik summasi-ning umumiy soliq qarzdorlikdagi ulushi (%)	0,13	0,26	1,20	4,34	3,57
Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq turi bo'yicha ortiqcha soliq summasining umumiy ortiqcha soliq to'lovlardagi ulushi (%)	10,6	9,0	6,5	6,5	6,5

Keltirilgan jadval asosida tahlil qiladigan bo'lsak, respublika miqyosida jami soliq qarzdorligi summasi tahlil qilinayotgan yillarda oshib borish tendensiyasiga ega bo'lgan bo'lsa-da, jami ortiqcha soliq summasi 2020-yildan boshlab kamayib borgan. Agar, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq turi bo'yicha soliq qarzdorligini tahlil qiladigan bo'lsak, salbiy holatni, ya'ni, 2018-yilda uning miqdori 2,9 mlrd. so'mni tashkil

11 Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

etgan bo'lsa, 2020-yilda 60,4 mlrd. so'mni, 2022-yilda esa, 280,4 mlrd. so'mni tashkil etgan holda juda yuqori darajada oshganligini ko'rish mumkin, bundan shunday xulosa qilish mumkinki, avvalgi jadvallarimiz asosidagi tahlillarimizning isbotini ko'rsatadiki, ya'ni yirik soliq to'lovchi sifatidagi yer qa'ridan foydalanadigan soliq to'lovchilarda soliq bazasini kamaytirib ko'rsatish holatlari va ularning xarajatlarini oshirib borilishi pirovardida esa, ushbu soliq bo'yicha soliq qarzdorligining oshishiga olib kelgan.

Soliq qarzdorligining jami soliq turlari bo'yicha, shu jumladan, mazkur soliq turi bo'yicha ham keskin o'zgarishiga bundan tashqari soliq to'lovchi korxonalar o'rtasidagi debitorlik va kreditorlik qarzlarning ham yuzaga kelishi ta'sir qiladiki, ayniqsa, yer qa'ri boyliklaridan foydalanadigan va ularni iste'mol qiladigan korxonalarda bu kabi ko'rsatkichlar juda yuqori suratda oshib borishi kuzatiladi.

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq turi bo'yicha soliq qarzdorlik summasining umumiy soliq qarzdorligidagi ulushida yil sayin oshib borganligini kuzatish mumkin bo'lsa-da, biroq, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq turi bo'yicha ortiqcha soliq summasining umumiy ortiqcha soliq to'lovlardagi ulushining kamayib borganligini ko'rish mumkin (6-jadval).

6-jadval. Yer qa'ri boyliklaridan foydalanuvchi yirik korxonalarining moliyaviy holati va ularning budjetga soliq to'lovlari tahlili¹² (mlrd. so'm).

№	Korxonalar va ularning moliyaviy-soliq ko'rsatkichlari	2019-yil	2022-yil	2021-yil	2022-yil
O'zbekneftgaz AJ:					
1	Jami daromadi	10 095	15 985	14 696	13 321
2.	Sof tushumi	4 323	11 418	12 427	11 016
3	Jami xarajatlari	9 614	11 466	10 865	11 287
4	Sof foydasi	461	3 293	3 349	1 605
5	Budjetga to'langan jami soliqlar: jumladan:	3 741	2 289	3 265	4 321
6	Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq summasi	1 550	211	1 632	1 496
7	Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq summasi jami budjetga to'langan soliqlardagi ulushi (%)	41,4	9,2	50,0	34,6
O'ztrangaz AJ					
1	Jami daromadi	22 293,6	26 841,0	22 877,8	25 075,6
2	Jami xarajatlari	25 416,1	24 528,9	23 638,7	22 974,8
3	Sof foydasi (zarari)	-2 048,6	-3 683,9	-2 515,8	-2 100,0
4	Budjetga to'langan jami soliqlar: jumladan:	2 791,8	1 369,0	3 241,3	2 818,7
5	Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq summasi	72,0	23,5	23,6	50,1
6	Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq summasi jami budjetga to'langan soliqlar-dagi ulushi (%)	2,5	1,7	3,0	1,7

Soliq turlari bo'yicha ortiqcha soliq to'lovlarning oshishi bir tomondan davlat budjeti uchun ijobiy hol bo'lib hisoblansa-da, boshqa tomondan soliq to'lovchilarning soliq madaniyati va moliyaviy imkoniyatlar doirasida budjetdan soliq qarzdorligini kamaytirib borish harakatlarini tavsiflaydi, ammo, shuni ham ta'kidlash kerakki, soliq xizmati organlari tomonidan soliq to'lovlari choraklik tahlillarida birmuncha chalkashliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

O'zbekistonda boshqa soliqlar singari yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq obyekt bo'lgan yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqlarni katta hajmda to'laydigan ikkita korxonalar (aslida bunday korxonalar 10 dan ortiq) misolida tabiiy boyliklarni qayta ishlashdan olgan moliyaviy ko'rsatkichlarini yuqoridagi jadval asosidagi tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekneftgaz AJ va O'ztrangaz AJning budjetga soliq to'lovlari bir xil emas, ya'ni anchayin farqlanadi.

O'ztrangaz AJ garchi yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqni O'zbekneftgaz AJga nisbatan o'rtacha qariyb 50 martga kam to'laydi, shu bilan birgalikda O'ztrangaz AJ davlat budjetiga to'lagan soliqlari O'zbekneftgaz AJga nisbatan o'rtacha 1,5 barobarga kam soliq to'laydi. Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq summasi

¹² Davlat soliq qo'mitasi va soliq to'lovchi mazkur korxonalarining moliyaviy-soliq hisobotlari asosida muallif tomonidan hisoblab chiqilgan.

jami budjetga to'langan soliqlardagi ulushi O'ztrangaz AJda o'rtacha 2 foiz atrofida bo'lsa, O'zbekneftgaz AJ bu ko'rsatkich 30-35 foizni tashkil etadi. Buning asosiy sababi bu turdagi korxonalarda ishlab chiqarish hajmlari o'rtasidagi farqlar, sotuv hajmi va soliq bazasiga nisbatan soliq stavkalarining miqdori va boshqa ichki va tashqi omillarni keltirish mumkin.

Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Soliq kodeksiga asosan (450–451-moddalariga) soliq to'lovchi korxonalar tomonidan foydali qazilmalarni qazib olishi, rudalardan texnogen hosilalarni ajratib olishi mazkur soliqning obyektini sifatida qaraladi hamda soliq obyektini aniqlash foydali qazilmaning har bir turi bo'yicha alohida alohida amalga oshiriladi. Ya'ni, "qazib olingan (ajratib olingan) foydali qazilmalar (shu jumladan, birga qo'shib chiqadigan), foydali qazilmalardan, mineral xomashyodan, texnogen mineral hosilalardan ajratib olingan foydali komponentlar, sanoat yo'sinida dastlabki qayta ishlodan o'tkazilgan qazib olingan uglevodorodlar shu jumladan, birga qo'shib chiqadigan foydali qazilmalar va foydali komponentlar, uglevodorodlarni qayta ishlash jarayonida ajratib olingan, lekin oldingi qazib olinganda va qayta ishlanganda qayta ishlanadigan foydali qazilmalar tarkibida tayyor mahsulot sifatida soliq solinmagan foydali komponentlar, ajratib olingan qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar, shu jumladan, texnogen mineral hosilalardan ajratib olingan qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar" va shu kabilar bo'yicha soliq bazasi shakllantirilib tegishli miqdorda soliq hisoblanadi. Shu jihatdan olganda ushbu soliq obyektlariga tortiladigan foydali qazilmalar bo'yicha soliq tushumlari ham bir biridan miqdor jihatdan farqlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq tabiiy boyliklardan samarali foydalanishning iqtisodiy dastagi sifatida iqtisodiyotni tartiblashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi bilan bir qatorda ushbu soliq davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda o'rtacha 9-10 foiz atrofida soliq tushumlarini ta'minlab turibdi. Biroq, shuni ham ta'kidlash kerakki, yer qa'ridan foydalanish va iste'mol etishga ixtisoslashgan korxonalar esa, yirik soliq to'lovchi sifatida mamlakatimiz milliy iqtisodiyotida yalpi ichki mahsulotdagi ulushi va davlat budjeti daromadlaridagi ulushi jihatdan yuqori ulushlarni egallaydi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, resurslardan samarali foydalanishni soliqqa tortish murakkab iqtisodiy jarayonlarga bog'lanib ketadi, o'z navbatida bu borada ma'lum bir o'z yechimini kutayotgan ilmiy-amaliy muammolar ham mavjud bo'lishi tabiiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi-Toshkent: G'afur G'ulom nashriyot uyi 2020.- 640 b.
2. G'.A.Safarov. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning tabiiy resurslardan samarali foydalanishini soliqlar vositasida rag'batlantirish. Iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. T.Akademiya. 2006 y. 26 b.
3. D.R.Qurbanov O'zbekiston Respublikasida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish. I.f.d (DSc)... dis... avtoreferati. – T.: 2020. -38 b.
4. A.X.Toshqulov. "Qishloq xo'jaligi korxonalari iqtisodiy faoliyatini soliqlar vositasida rag'batlantirish masalalari". I.f.d (DSc)... dis... avtoreferati. – T.: 2021. -47 b.
5. Kuznetsov, S.A. (1998). Great Dictionary of the Russian language. – St. Petersburg, "Norint".
6. Bodi, Zv., Merton R.K. (2013). Finance. – Moscow, Publishing House "Williams", 2013. Bolshakov, S.V. (2006). Finance companies. Theory and practice. – Moscow: Book World, 2006. – 617 p.
7. Barulin, S.V. (2010). Finance. – Moscow, KNORUS, 640 p.
8. Zyatkovskyy, I.V. (2000). The financial support of business – Ternopol, Economic thought, 215 p.
9. Sokolska, T.V. (2014). Financial support for agriculture. Economy and management of agribusiness, issue 1, p. 140-146.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

